

BOSHLANG'ICH SINFLARDA SINFDAN TASHQARI O'QISHNING IJTIMOIY AHAMIYATI

Botirova Umida Yadigarovna

Qashqadaryo viloyati Koson tumani

83-o'rta ta'lim maktabining Boshlang'ich sinf o'qituvchisi

***Annotatsiya:** Maqolada boshlang'ich sinflarda sinfdan tashqari o'qishning ahamiyati va usullari haqida ma'lumotlar berilgan..*

***Kalit so'zlar:** Boshlang'ich sinf, sinfdan tashqari o'qish, badiiy adabiyot, kitobxonlik madaniyati, mustaqil o'qish.*

Boshlang'ich sinflarda badiiy adabiyotga qiziqish uyg'otishning asosi bu sinfdan tashqari o'qish(STO')dir. Maktablarda dastlab 1959-yildan boshlab maxsus STO' arslari yo'lga qo'yila boshladi. STO' darslari 1-2-sinfda haftada bir marta, 3-4-sinfda 2 haftada bir marta o'tkaziladi. Savod o'rgatish jarayonida esa haftadagi oxirgi alifbe darsining 17-20 daqiqasi ajratiladi. O'qituvchi shuni yoddan chiqarmaslik kerakki, sinfdan tashqari o'qish mavzulari o'quv dasturi bilan chambar-chas bog'liq bo'lib, unda ko'zda tutilgan maqsad va vazifalarni amalga oshirishda yaqindan yordam berishi kerak. Buning uchun o'quvchilarda kitobxonlik madaniyatini tarbiyalash, ularni oddiy kitobxondan ijodkor kitobxon darajasiga ko'tarish talab etiladi. O'quvchilarda kitobga havas uyg'otishda har bir bolaga yakka tartibda yondashish, shaxsiy qiziqishlarini hisobga olish zarur. Bundan tashqari, bolalarni e'tiborini tortish, ularning ishtiyoqini oshirish uchun

mavzuga mos rasmlari ko'rgazmalardan foydalanish ham maqsadga muvofiq bo'ladi. Bolalarda kitob ustida ishlash malakasini shakllantirish ularda kitobxonlik madaniyatini tarbiyalashning muhim omilidir. Sinfdan tashqari o'qish darslarida o'qituvchi o'quvchilarni bolalar yozuvchilari va shoirlari bilan tanishtirib borishi lozim. A. Obidjon, Z. Diyor, Q. Muhammadiy, P. Mo'min kabi yozuvchi va shoirlarning asarlari o'quvchilarda katta qiziqish uyg'otadi.

Badiiy adabiyot, bolalar adabiyoti voqelikni haqqoniy aks ettirishi, yorqin obrazlar yaratishi bilan bolalarda estetik did va axloqiy sifatlarni mujassamlashtiradi, hayot go'zalligini idrok etishga o'rgatadi. Sinfdan tashqari o'qish tanish bo'lmagan mualliflarning kitoblari muqovasi, kirish so'zi, mundariyasi va suratlariga qarab asarning taxminiy mazmunini aniqlashga o'rgatish vazifasini amalga oshirishga xizmat qiladi. Agar o'qituvchi dastlab o'quvchi diqqatini asarga qaratib olsa, ko'zlangan maqsadning yarmiga erishib bo'lgan bo'ladi. Bolalarda ezgulikka muhabbat, yovuzlikka nafrat uyg'otish, ularning bog'lanishli nutqini o'stirish, adabiy-estetik tafakkurini yuksaltirish ham STO' darslarining tub mohiyati hisoblanadi. Yana bir ko'zda tutilgan maqsadlardan biri – mustaqil o'qish malakalarini tarbiyalash. Buning uchun o'quvchilarning o'zlariga mustaqil bajarish uchun topshiriqlar berish, "Tez aytishni tez ayt", "Topishmoqlar sultoni", "Ifodali o'qish", "Kim ko'p maqol aytish", "Ertak to'qish" kabi turli xil qiziqarli musobaqalarni tashkillashtirish kerak. Shunda o'quvchi o'zini ustida ishlab, o'rtoqlari oldida o'zining zukko va topqirligini ko'rsatishga harakat qiladi. Masalan, "Topishmoqlar sultoni" musobaqasi o'tkaziladigan bo'lsa, sinfdagi hamma o'quvchilar diqqati bir joyga jamlanadi, bir-birlariga guruhlariga bo'linib topishmoqlar aytadilar. Topishmoqning javobini topish uchun bola o'ylaydi, fikrlaydi, dunyoqarashi kengayadi, bolada o'xshatish, qiyoslash ko'nikmalari paydo bo'ladi. Topishmoqni javobini topa olmagan taqdirda ham, o'z fikrini

ifodalashni o'rganadi. STO' darslari o'quvchilarda mustaqil kitob tanlash va o'qish malakalarini shakllantiradi. Mustaqil o'qish malakasini shakllantirish 3 bosqichga bo'linadi:

1) Tayyorlov bosqichi. Bu 1-sinfning savod o'rgatish jarayoniga to'g'ri keladi. Unga darsning bir qismi 17-20 daqiqasi ajratilganligi uchun "STO' mashg'uloti" deb yuritiladi. Tayyorlov bosqichining o'ziga xos xususiyatlari shundaki, o'qituvchi asarni o'zi tanlaydi, asarning kichik hajmda bo'lishiga va boshqa kitob tanlash tamoyillariga e'tibor beradi. Asarni o'qituvchining o'zi o'qib beradi. Bundan tashqari bolalarga o'qish gigiyenasi va kitob bilan qanday munosabatda bo'lish ham tushuntiriladi.

2) Boshlang'ich bosqich. Bu bosqich 1-sinfning ikkinchi yarim yilligiga to'g'ri keladi va haftada 1 marta 45 daqiqalik dars uyushtiriladi. Asarni o'qishdan oldin o'quvchilar asar nomi va uning muallifi haqida tanishadilar, rasmlarni tomosha qiladilar, daftarlariga asar nomi va muallifini yozadilar. Asar elementar tarzda tahlil qilinadi. Tanlangan asar yaxshi o'qiydigan o'quvchiga maxsus tayyorgarlikdan so'ng o'qitiladi.

3) Asosiy bosqich. Bu bosqich 2-4-sinflarga to'g'ri keladi. Bu davrda o'quvchilarning o'qish malakalari yanada mustahkamlanadi. Baholashda dastur talablariga asoslaniladi: o'qigan kitoblarini qay darajada o'zlashtirganligiga, undagi voqealarga o'zining munosabatini bildira olishiga e'tibor beriladi. STO'ning bosqichlari, dastur talablari, tarbiyaviy vazifalari o'quvchilarning qiziqishlariga qarab belgilanadi. Masalan, tayyorlov bosqichida kichik hajmdagi asarni o'qituvchi o'qib bersa, o'qilgan suhbatlar yuzasidan umumiy savol-javoblar, suhbatlar o'tkaziladi. Boshlang'ich bosqichda esa butun sinf o'quvchilari bir xil kitob bilan ta'minlanadi, barcha o'quvchilar bitta matn ustida ishlaydilar. Asar yuzasidan ijodiy rasmlar chizdirilishi ham mumkin. Asosiy bosqich yakunida

kichik yoshdagi o'quvchilar faol kitobxon uchun zarur bo'lgan yaxshi o'qish ko'nikma va malakalarini egallashlari, eng muhimi, ularning kitob hamda mustaqil o'qishni yaxshi ko'rishlariga erishish juda muhimdir. Sinfdan tashqari o'qish darslari o'quvchilarning faolligini oshirishga qaratiladi, shuning uchun bu turdagi dars turli shakllarda, turlicha metod va usullardan foydalangan holda o'tkaziladi. Har bir dars o'qituvchi va o'quvchi ijodi hisoblanadi. Dars xilma-xil, hayotiy tarzda o'tkazilsa, maqsadga erishish ham shunchalik oson kechadi. Shularga qaramay, STO' darslarini amalga oshirish jarayonida ham quyidagi talablarga bo'ysuniladi:

- a) har bir darsda o'quvchilar o'qigan kitoblar hisobga olinadi;
- b) har bir darsda o'qish uchun yangi kitob tanlanishi kerak;
- c) har bir darsda o'quvchilarga asarni yaxlit holda o'qitish mumkin;
- d) har bir darsda o'qilgan asar yuzasidan suhbat metodi orqali tahlil ishlari amalga oshiriladi;
- e) har bir darsda ma'lum bir yangi kitobxonlik ko'nikmasi hosil qilinadi;
- f) har bir dars kirish suhbatini bilan boshlanadi;
- g) har bir darsda tahlil qilingan asarlar yuzasidan umumlashtiruvchi, yakunlovchi suhbatlar uyushtiriladi.

Sinfdan tashqari o'qish darsi namunasi:

2-sinfda Sinfdan tashqari o'qish darsi.

Mavzu: Hunarsiz kishi xor bo'lmas.

Darsning maqsadi:

- a) o'quvchilarni mehnatsevarlikka chorlash;
- b) hunar turlari haqida tushuncha va ma'lumotlar berish;
- c) qiziqishi bo'yicha kasb-hunar tanlashga dastlabki yo'nalishni berish.

Darsning metodi: suhbat, anketa va ko'rgazmali metod.

Darsning jihozi: asarning mazmunini yorituvchi rasmlar, qiziqishini aniqlovchi anketalar, psixologik testlar, kasb va hunarlar haqida multimedialar.

1. Kirish suhbat.

O'quvchilardan qanday hunar turlarini bilishi so'raladi. "Qanday hunar turlarini bilasiz?", "Sizning mahallangizda qanday hunarmandlar bor?",

"Uyingizda qanday hunarmandlik buyumlari bor?" kabi savollar beriladi.

2. Ifodali o'qiydigan o'quvchi asarni o'qiydi.

3. Asar mazmuni haqida suhbat o'tkaziladi.

4. Turli kasblarga doir rasmlar, multimedialar ko'rsatiladi.

5. O'quvchilardan qaysi kasblarga qiziqishi suhbat asosida so'raladi va undan keyin anketalar, psixologik testlar tarqatiladi. Bu metod orqali o'quvchilar qiziqishlarini yanada aniqroq bilib olish mumkin.

6. Xulosa qism.

O'quvchilar bilan birgalikda o'tkazilgan metodlar bo'yicha natijalar ko'rib chiqiladi va o'qituvchi har bir o'quvchining natijalariga qarab kasb yoki hunar tavsiya etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. K.Qosimova va boshqalar. Ona tili oqitish metodikasi/Toshkent. Nosir 2009.
2. Boshlangich va maktabgacha talimy yonalishining muammolari, yechimlari.(Respublika ilmiy va amaliy anjuman materiallari). Andijon-2016. 3Ona tili va oqish savodxonligi.2-sinf. Toshkent-2021